

ТРЕНИЕ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВАХ CRNITIZRCU

Бердибеков А.Т.*Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Казахстан, Астана***Юров В.М.***²Карагандинский технический университет, Караганда, Казахстан***Доля А.В.***Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Казахстан, Астана***Гученко С.А.***Карагандинского университета имени Е.А. Букетова, Казахстан, Караганда*

FRICTION IN HIGH-ENTROPY CrNiTiZrCu ALLOYS

Berdibekov A.,*National Defense University named after the First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy, Kazakhstan, Astana***Yurov V.,***Karaganda Technical University, Kazakhstan, Karaganda***Dolya A.,***National Defense University named after the First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy, Kazakhstan, Astana***Guchenko S.***Karaganda University named after E.A. Buketova, Kazakhstan, Karaganda*

АННОТАЦИЯ

Поскольку сплав CrNiTiZrCu, медь и алюминий представляют собой систему из трех уровней – наноуровень, мезоуровень и объемная фаза, то мы рассмотрим каждый слой. Нанослой R(I) представляет собой наноструктуру размером от 1.1 до 1.7 нм. В слое R(I) с атомами металлов и сплавов происходит реконструкция или релаксация, связанная с перестройкой поверхности. Мезослой R(II) представляет собой мезоструктуру размером от 110 до 170 нм (< 1 мкм), простирается примерно до размера R(II) \approx 100 R(I), где начинается объемная фаза. По мере движения верхнего сплава по поверхности нижнего вновь образуется новая поверхность нанометровой толщины. Это означает, что трение совершает колебательное движение. Как только скорость превысит критическое значение, и образование нанослоя не будет происходить, трение начинает зависеть от скорости. Слои R(I), R(II) и объемная фаза имеют разные величины внутреннего трения, которое пропорционально внутренним напряжениям. Когда сплав сверху начинает двигаться, то при трении возникает турбулентный фрагмент. Это проявляется в микроструктуре, обнаруженной на поверхности сплава. Подобная структура характерна для ячеек Бенара. Установлено, что если произведение $R(I) \cdot W(I)_a$ для движущегося сплава CrNiTiZrCu по поверхности меди или алюминия меньше аналогичного произведения, то их разница $\sim 1/f$. Это может служить еще одним критерием выбора антифрикционного сплава или покрытия из него.

ABSTRACT

Since the CrNiTiZrCu alloy, copper and aluminum are a system of three levels - nanolevel, mesolevel and bulk phase, we will consider each layer. The R(I) nanolayer is a nanostructure ranging in size from 1.1 to 1.7 nm. Reconstruction or relaxation occurs in the R(I) layer with metal and alloy atoms, which is associated with the rearrangement of the surface. The R(II) mesolayer is a mesostructure from 110 to 170 nm (< 1 μ m) in size, extending approximately to R(II) \approx 100 R(I), where the bulk phase begins. As the upper alloy moves along the surface of the lower one, a new surface of nanometer thickness is formed again. This means that friction makes an oscillatory motion. As soon as the speed exceeds the critical value, and the formation of a nanolayer does not occur, the friction begins to depend on the speed. Layers R(I), R(II) and the bulk phase have different values of internal friction, which is proportional to internal stresses. When the alloy starts to move from above, a turbulent fragment appears during friction. This is manifested in the microstructure found on the surface of the alloy. A similar structure is typical for Benard cells. It has been established that if the product $R(I) \cdot W(I)_a$ for a moving CrNiTiZrCu alloy over a copper or aluminum surface is less than a similar product, then their difference is $\sim 1/f$. This can serve as another criterion for choosing an antifriction alloy or a coating from it.

Ключевые слова: трение, нанослой, мезослой, объемная фаза, сплав, медь, алюминий, микроструктура, ячейки Бенара.

Keywords: friction, nanolayer, mesolayer, bulk phase, alloy, copper, aluminum, microstructure, Benard cells.

Введение

Истоки трибологии - науки о трении, износе и смазке машин - уходят в глубины человеческой истории [1, 2]. Первый период истории включает накопление человечеством трибологических знаний с доисторических времен до конца XVI века. В XVII-XVIII веках происходит зарождение науки о трении, впоследствии получившей название «трибология». В XIX веке прогресс техники (прежде всего - развитие железных дорог) выдвигает на первый план проблемы трибологического характера. Словом, в XX веке и до начала XXI века трибология прошла длительный и славный путь, успешно решая задачи, выдвигаемые практикой, и едва ли прогресс техники надолго задерживался из-за невозможности решения трибологических проблем [3-7].

В основе внешнего трения лежит диссипативный процесс (смотри работы [8-10]). В этих работах показано практическое применение неравновесной термодинамики и теории самоорганизации для снижения интенсивности изнашивания трущихся тел. Теория самоорганизации трения лежит в основе синергетики [11-13], которая показывает, что структурные уровни деформации приповерхностных слоев при трении включают нано-и мезоскопический уровень. Именно он оказывает решающее влияние на процессы разрушения и релаксации. Именно в этом слое происходит формирование микротрещин, приводящих к формированию частиц износа.

В последние годы формируется область нанотрибологии [14, 15]. Именно с позиций нанотрибологии мы и рассмотрим представленный нами объект исследования.

Объекты и методы исследования.

Сплав CrNiTiZrCu был изготовлен следующим образом. Бралась микропорошки соответствующих металлов и смешивались в эквимолярных пропорциях. Затем приготовленная смесь порошков помещалась в мелющий стакан планетарной шаровой мельницы, изготовленный из карбида вольфрама и добавлялись мелющие тела (шары диаметром (5-10) мм) также изготовленные из карбида вольфрама, масса которых была равна 10 массам смеси порошков. После стакан наполняли бензином «Галоша», плотно закрывали крышку и включали планетарную шаровую мельницу (скорость вращения составляла 500 об/мин, время работы 5 часов). Полученный гомогенизированный состав затем сушился в вакууме и при помощи прессформы прессовался в плоский диск диаметром 100 мм и толщиной 5 мм. Далее диск помещался в вакуумную термопечь и спекался в ней в течение 3 часов. На рис. 1а показан РФЭС спектр сплава CrNiTiZrCu, измеренный на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-5910, а на рис. 1б представлен спектр дифракции, измеренный на рентгеновском дифрактометре XRD-6000.

Таблица 1.

Количественный химический состав CrNiTiZrCu, ат. %

Элемент	Cr	Ni	Ti	Zr	Cu
Номинальный	20	20	20	20	20
в аргоне	23,2	21,2	19,9	17,1	6,8

Рисунок 1. РФЭС (а) и спектр дифракции (б) сплава CrNiTiZrCu

Толщина поверхностного слоя дается эмпирической формулой [16, 17]:

$$\begin{aligned} R(I) &= L_{nm} = 0.17 \cdot 10^{-9} \nu, \\ R(II) &= L_{\mu m} = 0.17 \cdot 10^{-7} \nu. \end{aligned} \quad (1)$$

$$T_m = \sum_{i=1}^n c_i (T_m)_i, \quad M = \sum_{i=1}^n c_i (M)_i, \quad \rho = \sum_{i=1}^n c_i (\rho)_i, \quad \dot{A} = \sum_{i=1}^n c_i (E_i). \quad (2)$$

где $(T_m)_i$ – температура плавления каждого элемента сплава (К), $(M)_i$ – молярная масса каждого элемента сплава (г/моль), ρ – плотность каждого элемента сплава (г/см³), E – модуль Юнга (ГПа), c_i – концентрация каждого элемента сплава, n – число

В (1) нужно знать один параметр – молярный объем элемента металла или соединения, который равен $\nu = M/\rho$ (M – молярная масса, ρ – ее плотность). Для элементов с высокой энтропией справедливы следующие соотношения [18]:

элементов сплава. Информационно-измерительная система для трибологических исследований предложена нами в [19] и состоит из двух основных компонентов: экспериментальной установки и про-

граммного обеспечения верхнего информационного уровня. Экспериментальная установка для определения коэффициентов трения построена по

принципу модульности. Общая схема установки для определения коэффициентов трения представлена на рисунке 2а.

Рисунок 2. - Общая схема установки (а) и вид графического представления результатов исследования (б)

Основной принцип работы установки для определения коэффициентов трения покоя и скольжения заключается в измерении силы трения покоя и скольжения небольшого исследуемого образца материала, при перемещении его по поверхности подложки из другого материала с известным коэффициентом трения. Полученные мгновенные значения силы трения передаются программному обеспечению верхнего информационного уровня для их обработки. Измерение производится в два этапа. На первом этапе производится постепенное натяжение нити и соответственно увеличение силы трения. Данный этап продолжается до начала движения образца. После начала движения образца стабилизируется скорость движения и производится измерение силы трения скольжения. Результаты второго этапа измерений усредняются, и рассчитывается коэффициент трения. По команде оператора программного обеспечения начинается измерение силы трения.

На первом этапе производится измерение силы трения покоя, для этого через двигатель пропускается линейно возрастающий ток. При этом непрерывно производится измерение силы трения. Когда датчик угловой скорости обнаруживает начало движения исследуемого образца, начинается второй этап, на котором производится измерение силы трения скольжения.

Для этого ток через двигатель увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута заданная скорость вращения. После этого запускается алгоритм фазовой автоподстройки частоты, в процессе которого, происходит синхронизация фазы сигнала фотодатчика и внутреннего образцового генератора, в результате чего частоты этих сигналов становятся точно равными. Это обеспечивает строго равномерное движение исследуемого образца и исключает погрешности измерения связанные с ускорением или наличием вязкого трения. Результаты измерения выводятся в специализированной графической форме программного обеспечения системы. Выводится усредненное значение силы трения скольжения, среднеквадратическое отклонение, коэффициент трения, сила трения покоя. Внешний вид формы представлен на рис. 2б. Программное обеспечение позволяет также выполнять такие команды как перемещение образца, медленное равномерное движение образца, измерение текущей силы на датчике силы, автоматизированное проведение измерения с выводом результатов в графическом виде, а также производить интерпретацию и усреднение измеренных значений, и вывод результатов измерений.

Результаты и их обсуждение.

В табл. 2 представлены результаты измерений трения.

Таблица 2.

Коэффициенты CrNiTiZrCu трения по меди и алюминию

Сплав	по меди		по алюминию	
	коэффициент трения	погрешность	коэффициент трения	погрешность
CrNiTiZrCu	0,041	0,006	0,066	0,002

Поскольку сплав, медь и алюминий представляют собой систему из трех уровней – наноуровень, мезоуровень и объемная фаза, то мы воспользуемся [16, 17] и просчитаем параметры для сплава, меди и алюминия (табл. 3).

Таблица 3.

Параметры сплава, меди и алюминия

Сплав/ элемент	$R(I)=L_{nm}$, нм	$W(I)_a$, Дж/м ²	$\varepsilon(I)_{is}$, МПа	E , ГПа	$F(I)$, 10 ⁻⁹ Н
CrNiTiZrCu	1.10 (4)	1.967	17000	166	0.49
Cu	1.20 (3)	1.411	11358	110	0.42
Al	1.70 (4)	0.971	6325	70	0.41
Сплав/ элемент	$R(II)=L_{\mu m}$, нм	$W(II)_a$, Дж/м ²	$\varepsilon(II)_{is}$, МПа	E , ГПа	$F(II)$, 10 ⁻⁶ Н
CrNiTiZrCu	110 (381)	2.950	2109	166	0.16
Cu	120 (332)	2.116	1393	110	0.12
Al	170 (420)	1.456	775	70	0.12

В табл. 3 значения в скобке означает число монослоев $n(I) = R(I)/a$, $n(II) = R(II)/a$ (a – постоянная решетки). Чтобы с табл. 3 было более понятно, изобразим на рис. 3 изображение сплава или покрытия CrNiTiZrCu, скользящего по меди или алюминию с постоянной скоростью v . Здесь мы пренебрегаем шероховатостью. Нанослой $R(I)$, вычисленный по уравнению (1а), из табл. 3 представляет

собой наноструктуру размером от 1.1 до 1.7 нм. В слое $R(I)$ с атомами металлов и сплавов происходит реконструкция или релаксация, связанная с перестройкой поверхности [20]. Размерные эффекты в слое $R(I)$ определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие «квазиклассические» размерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах [21].

Рисунок 3. Схема движения атомарно-гладкого сплава CrNiTiZrCu по атомарно-гладким поверхностям меди и алюминию с постоянной скоростью v .

Экспериментально их можно наблюдать на очень чистых монокристаллах при скользящем падении рентгеновского излучения, когда угол падения равен или меньше критического угла полного внутреннего отражения [22]. Когда угол падения становится меньше критического, преломленная волна экспоненциально затухает в объеме на характерной глубине порядка нескольких нанометров (например, для кремния эта глубина 3.2 нм, а для золота 1.2 нм). В результате формируется, так называемая, исчезающая волна, которая распространяется параллельно поверхности. Поэтому дифракция таких волн дает информацию о структуре поверхностного слоя [20]. Для кристаллов с одинаковыми атомами доля пространства, занятого ими в одном кубе составляет для ОЦК металлов – 68 %. Остальная часть (32 %) занято пустым пространством. После релаксации это пространство мы и будем называть максимальным полем первичных трещин. Для нас, самое главное, это тот факт, что длина этой трещины L_{nm} равна толщине поверхностного слоя металла или сплава $R(I)$. Эта длина трещины отражает

ту особенность, что она связана не только с геометрией кристаллических решеток, но и физическими свойствами кристаллов, а именно: с типом химической связи (ионная, ковалентная, металлическая и т.д.); пористостью, анизотропией и другими свойствами.

Мезослой $R(II)$, вычисленный по уравнению (1б), из табл. 3 представляет собой мезоструктуру размером от 110 до 170 нм (< 1 мкм), простирается примерно до размера $R(II) \approx 100 R(I)$, где начинается объемная фаза. С этого размера ($< 100 R(I)$) начинаются размерные свойства. Под наноматериалами принято понимать материалы, основные структурные элементы которых не превышают нанотехнологической границы ~ 100 нм, по крайней мере, в одном направлении [21, 22]. Ряд исследователей высказывает мнение, что верхний предел (максимальный размер элементов) для наноструктур должен быть связан с неким критическим характерным параметром: длиной свободного пробега носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, диаметром петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. [21, 22].

Значит в слое R(II) должно быть много размерных эффектов, связанных с температурой, магнетизмом, оптикой и другими физическими свойствами.

Поскольку в слоях R(I) и R(II) возникают внутренние напряжения $\varepsilon(I)_{is}$, то они приводят к внутренним затухающим волнам (рис. 4а).

Рисунок 4. Затухающие волны в слое R(I) и R(II) (а); ГЦК структура сплава CrNiTiZrCu (б) [24].

Здесь же показана структура сплава CrNiTiZrCu. Эти волны мы сопоставляем к внутреннему трению. По современным представлениям внутреннее трение - это способность материалов рассеивать энергию механических колебаний, переводя ее посредством различных механизмов в

тепло [23]. Внутренние напряжения $\varepsilon(I)_{is}$ вычисляются по формуле $\varepsilon_{is} = \sqrt{[W_a / R(I)] \cdot E}$ [24], где W_a – поверхностная энергия слоев R(I) и R(II); E – модуль Юнга. Сравним теперь табл. 2 с трением однородных пар металлов (табл. 4).

Таблица 4.

Коэффициенты трения для одноименных пар металлов [25]

Металл		f	Металл		f
Al	Al	(1,05-1,35)	Mg	Mg	0,6
Cu	Cu	1,0	Ni	Ni	(0,7-1,1)
Cr	Cr	0,41	Pt	Pt	1,2
Fe	Fe	1,0	Ag	Ag	1,4
Cd	Cd	0,5	Zn	Zn	0,6

Как отличается трение разноименных пар металлов (табл. 5).

Таблица 5.

Коэффициенты трения разноименных пар металлов [25]

Металл		f
Al	Steel	0,61
Brass	Steel	0,35
Cd	Cr	0,41
Cu	Steel	0,53
Ni	Steel	0,64
WC	Cu	0,35

Сравнение табл. 4 и 5 показывает, что коэффициенты трения разноименных пар металлов меньше, чем у одноименных пар металлов.

Если рассмотреть рис. 3, а также табл. 2 – 5, то можно увидеть, что сам процесс трения можно описывать как процесс упругопластической деформации поверхностного слоя. Причем нанослой, который содержит 3 – 4 атомных монослоя и имеет размер 1.2 – 1.7 нм, ведет себя упруго и быстро разрушается по схеме Гриффитса [26], образуя слой типа твердой смазки. На это затрачивается энергия $W(I)_a$. Далее вступает в процесс трения мезослой (или мезоскопика). В мезоскопике экспериментально доказано, что пластическое течение начинается в хрупком материале, когда тот теряет сдвиговую устойчивость [27], что в корне отличается от

предыдущего случая. Само понятие «мезоуровень» появилось в начале 80-х гг. прошлого столетия и был введен Ван Кампеном в 1981 г. [28]. Характерной длиной для мезоскопика является длина фазовой когерентности h_ϕ , которая может меняться в широких пределах, но в мезоскопике всегда $h_\phi \leq 10^{-6}$ м = 1 микрон. Характерным для мезоскопика является размер, а значит и количество частиц в образце ($10^6 - 10^9$). Мезоскопическими являются такие макроскопические тела, свойства которых определяются поведением одной микроскопической частицы [29].

По мере движения верхнего сплава по поверхности нижнего вновь образуется новая поверхность нанометровой толщины. Это означает, что трение совершает колебательное движение (рис. 5а).

Рисунок 5. Колебательное движение трения при образовании новой поверхности (а); схема образования турбулентного фрагмента (б)

Как только скорость превысит критическое значение и образование нанослоя не будет происходить, трение начинает зависеть от скорости.

Слои R(I), R(II) и объемная фаза имеют разные величины внутреннего трения, которое пропорционально внутренним напряжениям $f \sim \epsilon_{is}$ из табл. 3.

Когда сплав сверху начинает двигаться, то при трении возникает турбулентный фрагмент (рис. 5б) [30]. Это проявляется в микроструктуре, обнаруженной на поверхности стали 20 [31] (рис. 6а) и на нашем сплаве CrNiTiZrCu (рис. 6б).

Рисунок 6. Поверхность трения в момент турбулентного фрагмента образца из стали 20 [31] (а) и сплава CrNiTiZrCu (б).

Подобная структура на рис. 6 характерна для ячеек Бенара [32].

Рисунок 7.

Ячейки Бенара с силиконовым маслом ПМС-10 с алюминиевой пудрой (а) и (б) с разным увеличением [32].

Ячейки Бенара – это возникновение упорядоченности в виде конвективных ячеек в форме цилиндрических валов или правильных шестигранных фигур в слое вязкой жидкости с вертикальным градиентом температуры. А градиент температуры $gradT \sim f$, т.е. пропорционален коэффициенту внутреннего и внешнего трения, поэтому трение подобно вязкой жидкости. Подобный эффект замечен сравнительно недавно [33].

Более строго (см., например, [32]) при анализе процессов в системе Бенара в качестве управляющего параметра выбирается число Рэлея: $Re = gL^3bdT/va$, где g - ускорение свободного падения, L - характерный размер, b - коэффициент объемного расширения, dT - градиент температуры, v - кинематическая вязкость, a - коэффициент температуропроводности среды. Поскольку кинематическая вязкость $v \sim 1/\gamma$, γ - поверхностная энергия,

то из приведенного выше выражения для числа Рэлея следует, что управляющим параметром в нашем случае является $Re \approx C L^3 \gamma$, где $C \sim \text{const}$, а $L = R$ и $2\gamma = W_a$. Иными словами, если произведение $R(I) \cdot W(I)_a$ для движущегося сплава CrNiTiZrCu по поверхности меди или алюминия меньше аналогичного произведения, то их разница $\sim 1/f$:

$$[R(I) \cdot W(I)_a]_{\text{CrNiTiZrCu}} - [R(I) \cdot W(I)_a] \propto 1/f. \quad (3)$$

Уравнение (3) подтверждается данными таблиц (2) – (5) и может служить еще одним критерием выбора антифрикционного сплава или покрытия из него.

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Заключение.

Нанотрибология или молекулярная трибология - направление в трибологии, связанное с теоретическим и экспериментальным изучением процессов адгезии, трения, износа и разрушения в атомных и молекулярных масштабах взаимодействия поверхностей. Ее развитие сдерживалось, на наш взгляд тем, что толщину поверхностного слоя, ответственного за процесс трения можно было определить только в высоком вакууме на атомарно-чистых поверхностях ограниченного числа монокристаллов. Наша модель, изложенная в работах [16-19], открывает новый подход для теоретического и экспериментального исследования процессов в нанотрибологии.

Литература

1. Современная трибология: Итоги и перспективы / под. ред. В.К. Фролова. - М.: Издательство ЛКИ. - 2008. - 480 с.
2. Bhushan B. Introduction to Tribology. - John Wiley & Sons. Ltd. 2013. - 711 p.
3. Беркович И.И., Громаковский Д.Г. Трибология. Физические основы, механика и технические приложения. - Самара: СГТУ, 2000. - 268 с.
4. Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызносность). - М.: Изд-во МСХА, 2001. - 616 с.
5. Маленков М.И., Каратушин С.И., Тарасов В.М. Конструкционные и смазочные материалы космических механизмов. - СПб.: БГТУ, 2007. - 54 с.
6. Лужнов Ю.М., Александров В.Д. Основы триботехники. - М.: МАДИ, 2013. - 136 с.
7. Войнов К.Н. Триботехника и надежность механических систем. - СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. - 74 с.
8. Тейбор Д. Трение как диссипативный процесс // Трение и износ, 1994, Т. 15, №2. - С. 296-315.
9. Гушман И.С., Буше Н.А. Реализация диссипативной самоорганизации поверхностей трения в

трибосистемах // Трение и износ, 1995, Т. 16, №1. - С. 61-65.

10. Гершман И.С., Перетягин П.Ю., Миронов А.Е., Гершман Е.И. Описание процессов трибосистем и разработка износостойких материалов с использованием неравновесной термодинамики и теории самоорганизации // Вестник ВНИИЖТ, 2016, Т. 75, № 5. - С. 271-277.

11. Поляков С.А. К проблеме обоснования выбора триботехнических материалов в аспекте синергетики // Трение и смазка в машинах и механизмах, 2006, №2. - С. 10-17.

12. Джанахмедов А.Х., Дышин О.А., Джавадов М.Я. Синергетика и фракталы в трибологии. - Баку: АПОСТРОФФ, 2014. - 504 с.

13. Рыжкин А.А. Синергетика изнашивания инструментальных материалов при лезвийной обработке. - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2019. - 289 с.

14. Дедков Г.В. Нанотрибология: экспериментальные факты и теоретические модели // УФН, 2000, Т. 170, №6. - С. 585-618.

15. Левченко В.А., Буяновский И.А., Матвиенко В.Н. Этапы развития нанотрибологии // Проблемы машиностроения и надежности машин, 2005, № 2. - С. 36-45.

16. Юров В.М. Толщина поверхностного слоя атомарно-гладких кристаллов // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, 2019, вып. 11. С. 389-397.

17. Yurov V.M., Goncharenko V.I., Oleshko V.S., Sha Mingun. Anisotropy of the surface of carbon materials // Eurasian Physical Technical Journal, 2021, Vol. 18, No. 3(37). - P. 15-24.

18. Юров В.М., Гученко С.А. Толщина поверхностного слоя высокоэнтропийных покрытий CrNiTiZrCu // Национальная ассоциация ученых. 2019, - № 44, Ч.1. - С. 40-44.

19. Юров В.М., Гученко С.А. К вопросу об трении высокоэнтропийных сплавов и покрытий // Интерактивная наука, 2019, №9 (43). - С. 1-10.

20. Оура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Зотов А.В., Катаяма М. Введение в физику поверхности. М.: Наука. 2006. 490 с.

21. Уваров Н.Ф., Болдырев В.В. Размерные эффекты в химии гетерогенных систем // Успехи химии, 2001, Т. 70 (4). С. 307-329.

22. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2005. 412 с.

23. Головин И.С. Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2012. - 247 с.

24. Рогачев А.С. Структура, стабильность и свойства высокоэнтропийных сплавов // Физика металлов и металловедение, 2020, том 121, № 8. С. 807-841.

25. Крагельский И.В., Виноградова И.Э. Коэффициенты трения. - М.: Машгиз, 1962. - 220 с.

26. Griffith A.A. The theory of rupture // In Proc. Ist. Congr. Appl. Mech.-Delft., 1924. P. 55-63.

27. Korbel A., Martin P. Microscopic versus macroscopic aspect of shearbands deformation // Acta Met., 1986, V. 34, No. 10. P. 1905-1909.

28. Imry J. Introduction to Mesoscopic Physics. Oxford University Press, 1997. 234 p.
29. Москалец М.В. Основы мезоскопической физики. – Харьков: НТУ-ХПИ, 2010. – 180 с.
30. Панин В.Е., Колубаев А.В., Слосман А.И., Тарасов С.Ю., Панин С.В., Шаркеев Ю.П. Износ в парах трения как задача физической мезомеханики // Физическая мезомеханика, 2000, Т.3, № 1. – С. 67-74.
31. Ким В.А., Каримов Ш.А. Проявление физической мезомеханики при контактном взаимодействии, трении и изнашивании // Ученые записки КнАГТУ, 2014, №11-1(18). – С. 5-9.
32. Гершуни Г.З., Жуховницкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. - М.: Наука, 1972. - 232 с.
33. Константинова Т.Е. Эволюция дислокационной структуры металлических систем в условиях высоких давлений // Физика и техника высоких давлений, 2009, том 19, № 1. – С. 7-30.